
Aplicación Geolocalizada Aplicando Redes Neuronales para el Monitoreo y Reporte de Animales Vulnerables en Veraguas

Geolocated Application Using Neural Networks for Monitoring and Reporting Vulnerable Animals in Veraguas

Jean Gomés¹, Cristian J. Pinzón¹, Victoria Ludeña¹, Cristian I. Pinzón¹

¹Facultad de Ingeniería Sistemas Computacionales, Universidad Tecnológica de Panamá.

*Autor de correspondencia: cristian.pinzon@utp.ac.pa

RESUMEN. El presente artículo describe el diseño y desarrollo de una herramienta tecnológica basada en una aplicación web y móvil geolocalizada orientada al monitoreo y reporte de animales en situación de vulnerabilidad en la provincia de Veraguas, Panamá. El objetivo principal fue ofrecer una plataforma que centralice y valide los reportes ciudadanos, optimizando los tiempos de respuesta y fortaleciendo la capacidad de acción de rescatistas, organizaciones y autoridades competentes. La metodología contempló la construcción de un prototipo funcional mediante la integración de tecnologías actuales, entre ellas un modelo de red neuronal convolucional entrenado para la detección automática de perros y gatos, así como la implementación de sistemas de visualización interactiva en mapas y bases de datos para la gestión de reportes. Los resultados obtenidos muestran que un 77,5 % de los encuestados considera necesaria esta herramienta y un 90,1 % manifestó disposición a utilizarla. Asimismo, las pruebas de usabilidad y funcionamiento reflejaron estabilidad, rapidez en los tiempos de respuesta y una experiencia positiva en la interacción con el sistema. En conclusión, el proyecto representa un avance en la incorporación de soluciones tecnológicas para la protección animal, con alto grado de aceptación social y potencial de expansión hacia un alcance nacional, contribuyendo a la vigilancia comunitaria y a la planificación de intervenciones más efectivas.

Palabras clave. Protección animal, geolocalización, procesamiento de imágenes, redes neuronales, animales vulnerables y tecnología web-móvil.

ABSTRACT. This article describes the design and development of a technological tool based on a geolocated web and mobile application aimed at monitoring and reporting vulnerable animals in the province of Veraguas, Panama. The main objective was to provide a platform that centralizes and validates citizen reports, optimizing response times and strengthening the capacity of rescuers, organizations, and competent authorities. The methodology involved the construction of a functional prototype through the integration of current technologies, including a convolutional neural network model trained for the automatic detection of dogs and cats, as well as the implementation of interactive map visualization and databases for report management. The results obtained show that 77.5% of respondents consider this tool necessary, and 90.1% expressed willingness to use it. Likewise, usability and functionality tests reflected stability, fast response times, and a positive user experience. In conclusion, the project represents progress in the incorporation of technological solutions for animal protection, with a high degree of social acceptance and potential for national expansion, contributing to community surveillance and the planning of more effective interventions.

Keywords. Animal protection, Geolocation, Image processing, Neural networks, Vulnerable animals, Web-mobile technology

1. Introducción

El abandono de mascotas, entre ellos perros y gatos crece con rapidez en diversas regiones en Panamá; recorridos urbanos confirman su presencia habitual y

signos de desnutrición o enfermedad [1]. La Ley 70/2012 de Protección de Animales Domésticos establece un marco para denunciar, investigar y sancionar maltrato,

otorgando a las autoridades herramientas legales de intervención [2].

No obstante, rescataistas y ONG reciben reportes dispersos, principalmente vía redes sociales, sin un canal que permita validar, y dar seguimiento, lo que genera duplicidades y demoras que agravan el sufrimiento animal y reducen la eficacia de los operativos de rescate [3].

Las organizaciones y rescataistas independientes enfrentan diariamente una gran cantidad de denuncias y reportes dispersos, la mayoría llegando a través de redes sociales o medios informales que dificultan la validación y seguimiento oportuno de cada caso [3]. Esta dispersión de la información no solo retrasa la atención, sino que, al carecer de un canal dedicado, con frecuencia genera reportes duplicados o que no concluyen en acciones concretas, agravando el sufrimiento de los animales y limitando los esfuerzos de rescate.

Este proyecto responde a un vacío en la gestión de reportes y monitoreo de animales vulnerables en las calles utilizando tecnologías actuales e innovadoras. Durante el proceso de revisión de literatura se han encontrado soluciones tecnológicas [4], [5], [6], para abordar esta problemática en otras regiones fuera de Panamá, algunas con ciertas limitaciones.

En este sentido, el principal objetivo del proyecto es presentar una herramienta tecnológica basada en tecnología web y móvil para el monitoreo y reporte geolocalizado de animales en las calles, en esta primera etapa enfocada en la provincia de Veraguas. En este artículo se describe el diseño conceptual, las herramientas necesarias para la construcción y un prototipo funcional para la validación.

1.1 Antecedentes

Veraguas enfrenta hoy una crisis de bienestar animal, sin una política enfocada para atender la situación. Aunque no existen censos oficiales, estimaciones nacionales señalan que más de 500 000 perros y gatos viven en situación de calle o abandono en Panamá, fenómeno que se replica con fuerza en las cabeceras provinciales y zonas rurales del interior del país [7].

En el área del distrito de Santiago, los animales sin un tutor no solo deambulan sin alimento ni refugio adecuado; también constituyen un foco de riesgos sanitarios. Un estudio realizado en 2023 en los corregimientos de San Martín de Porres y Canto del Llano reveló que entre 61 % y 74 % de las muestras

fecales analizadas en perros callejeros contenían huevos de parásitos intestinales del género *Ancylostoma*, un tipo de agente potencial de zoonosis, evidenciando la exposición de la población humana a enfermedades transmitidas por animales abandonados[8]. A ello se suma el aumento sostenido de denuncias por maltrato y desatención registradas por el Sistema de Estadísticas Criminales (SIEC), con picos de hasta 23 casos mensuales en 2023 y una tendencia al alza en el primer cuatrimestre de 2024 [9].

Figura.1. (a). Animales en situación de Calle, **Figura.2. (b).** Heces de animales en las calles. **Fuente:** Propia

Pese a los esfuerzos de colectivos voluntarios y campañas esporádicas de esterilización, la falta de un mecanismo de reporte sistemático dificulta la identificación rápida de animales y un seguimiento de los casos. Esta combinación de alta prevalencia, repercusiones sanitarias y capacidades de respuesta limitadas refuerza la necesidad de desarrollar herramientas específicas, basadas en geolocalización y dispositivos móviles que permitan mapear en tiempo real los casos, optimizar recursos y articular a la comunidad con autoridades y rescataistas.

1.2 Tecnología Actual

• Tecnología Web geolocalizada

La tecnología web geolocalizada integra datos de ubicación en plataformas web para personalizar servicios según la posición del usuario. Utiliza sistemas como GPS, Wi-Fi, torres móviles o direcciones IP para identificar la ubicación y ofrecer contenidos y funciones contextuales. En el proyecto resulta esencial para el reporte geolocalizado[10].

1.3 Proyectos Similares

A continuación, se presenta una tabla comparativa con cuatro proyectos enfocados en la localización y monitoreo de animales, especialmente mascotas en situación de calle.

Tabla #1. Comparativa de soluciones existentes

Proyecto	Cobertura	Tecnología utilizada	Interacción comunitaria
Localizador GSM para mascotas, [4]	GSM - nacional (según red celular)	Módulo GSM + GPS	No posee (monitoreo individual)
App Android para mascotas perdidas España, [6]	España - funcionamiento local con mapas	App Android, REST API, GPS, multimedia	Moderada (envío de avisos y búsqueda)
App reubicación y avistamiento Guatemala, [5]	Guatemala - capital y alrededores	App Android, AWS, EC2, S3, GPS, PostgreSQL	Alta (notificaciones, colaboración, mapas y emparejamiento)
Propuesta en desarrollo	Panamá - Veraguas (fase inicial)	Web móvil, geolocalización, encuestas, prototipado funcional	Alta (monitoreo colaborativo, encuestas de validación y reporte ciudadano)

Estos antecedentes confirman que, en Veraguas, la creación de una plataforma tecnológica que centralice verifique y geolocalice los reportes de animales en situación vulnerable es necesario para convertir la normativa vigente y los esfuerzos comunitarios en acciones de rescate y prevención efectivas.

Considerando todo lo anterior, se plantea como objetivo principal construir una aplicación web geolocalizada que permita reportar y monitorear animales vulnerables para optimizar los tiempos de respuesta en la provincia. En esta primera etapa enfocada en las categorías de perros y gatos vulnerables dentro de la provincia de Veraguas.

2 Materiales y métodos

Este trabajo se enmarca como investigación aplicada que atiende una problemática real, la carencia de una herramienta actualizada para reportar y monitorear animales en situación de vulnerabilidad. El estudio tiene un alcance descriptivo, pues caracteriza el problema y propone una solución tecnológica que centraliza los reportes geolocalizados. Se adopta un enfoque mixto, donde a nivel cuantitativo se presentan métricas de desempeño obtenidas en las pruebas de usabilidad, y estabilidad del prototipo. A nivel cualitativo se evalúa la

percepción de la población para conocer opinión y nivel de aceptación de la herramienta.

2.2 Materiales

En la construcción del prototipo se integraron herramientas ampliamente utilizadas en el desarrollo de aplicaciones web y móviles, entre ellas React para la interfaz de usuario, Tailwind CSS para el diseño visual, Node.js para la lógica del servidor, MongoDB para el almacenamiento de datos, Python y Google Colab para el entrenamiento del modelo, así como GitHub para la gestión de versiones y control colaborativo del código. Adicional se utilizaron ciertas librerías requeridas para la construcción de la aplicación:

- MapBox GL JS [11]: Visualización cartográfica e integración de reportes geospaciales.
- Multer [12]: Middleware para gestionar la subida de archivos vía formularios, incluyendo múltiples imágenes en los reportes.
- TensorFlow.js (COCO-SSD)[13]: Biblioteca de aprendizaje automático en JavaScript utilizada para las validaciones de imágenes en el cliente.

2.3 Modelos de Aprendizaje Profundo

- Las redes neuronales convolucionales (CNN)[14] son modelos de aprendizaje profundo diseñados para procesar datos en forma de cuadrícula, especialmente imágenes; su funcionamiento se basa en aplicar filtros (kernels) que recorren la entrada para detectar patrones locales como bordes o texturas y, al combinar múltiples capas de convolución, activación y agrupamiento, permiten extraer características cada vez más abstractas hasta llegar a una clasificación o predicción final. El modelo matemático más simple de una CNN en la operación de convolución se expresa como

$$y_{i,j} = \sum_m \sum_n x_{i+m, j+n} w_{m,n} + b \quad (1)$$

Donde x es la entrada (imagen), w los pesos del filtro, b un sesgo y $y_{i,j}$ la salida en la posición (i,j) .

- MobileNetV2 [15] es una arquitectura de red neuronal profunda optimizada para dispositivos móviles y de bajo recurso; utiliza bloques residuales con convoluciones separables en profundidad e *inverted residuals* para lograr un modelo ligero, rápido y con buen rendimiento en tareas de visión por computadora como clasificación y detección de objetos.
- COCO-SSD [16] es un modelo de detección de objetos en tiempo real que, en una sola pasada sobre

la imagen, predice las cajas delimitadoras y las clases de más de 80 categorías entrenadas en el dataset COCO. Es rápido y ligero, ideal para aplicaciones en navegadores o móviles.

2.2 Diseño conceptual

A continuación, se presenta de manera gráfica en la figura 3, los diferentes componentes y el flujo de la información que debe realizar el prototipo para llevar a cabo su funcionamiento.

Figura 3. Diseño Conceptual. Fuente: Propia

El proceso inicia cuando el usuario accede a la aplicación y selecciona o captura una imagen desde su dispositivo móvil. Posteriormente, la fotografía es optimizada en tamaño y calidad, y validada mediante un modelo de detección de objetos ejecutado en el navegador (TensorFlow.js – COCO-SSD).

Cuando la CNN clasifica correctamente la categoría del animal fotografiado, el reporte que contiene especie, ubicación, comentarios e imagen, se almacena en MongoDB y se visualiza en tiempo real en el mapa interactivo de la aplicación (MapBox). La información también se integra en el panel de administración, desde el cual los reportes pueden gestionarse según su estado (pendiente, resuelto o cancelado), cerrarse con observaciones y mantenerse en un historial accesible para futuras consultas.

2.3 Construcción del prototipo

El desarrollo siguió una estrategia iterativa que convirtió un mapa básico en un sistema web operativo. Los pasos son los siguientes:

- Mapa y geolocalización: prototipo en React + Mapbox GL JS que centra al usuario en su ubicación.
- Servicios y datos: API REST en Node.js/Express con MongoDB (Mongoose) para guardar reportes con especie, comentario, coordenadas y estado.

- Carga y validación de imágenes: Multer gestiona la subida y TensorFlow.js (COCO-SSD) valida la foto antes de aceptarla como válida.
- Visualización: los reportes se muestran en pines interactivos y capas de calor para detectar concentraciones.
- Panel de administración: asociaciones gestionan casos y el superusuario controla cuentas, permisos y sanciones por falsos reportes.

2.4 Implementación de la CNN en la Herramienta

La red neuronal convolucional (CNN) utilizada en este proyecto se implementó sobre la arquitectura MobileNetV2, entrenada en dos fases: primero con la base congelada y posteriormente con un proceso de *fine-tuning*. Este enfoque permitió lograr un equilibrio entre precisión y eficiencia computacional, lo cual resulta clave para ejecutar el modelo en dispositivos de recursos limitados, como teléfonos móviles.

El ajuste del modelo se guio mediante la función de entropía cruzada binaria, que mide la diferencia entre las etiquetas reales y las probabilidades predichas por la red al clasificar imágenes de perros y gatos. Formalmente, la función de pérdida se expresa como:

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [-y_i \log \hat{p}_i - (1 - y_i) \log(1 - \hat{p}_i)] \quad (2)$$

$$\hat{p}_i = f_{\theta}(x_i) \in (0,1)$$

Donde $\hat{p}_i = f_{\theta}(x_i) \in (0,1)$ representa la probabilidad predicha para la clase positiva (perro), y_i es la etiqueta real, y N es el número de muestras. Esta función penaliza más severamente las predicciones incorrectas con alta confianza, favoreciendo el ajuste progresivo de los parámetros hasta maximizar la probabilidad de la clase correcta.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las pruebas realizadas.

3 Resultados

A nivel de la interfaz de la aplicación geolocalizada, en la figura 4, se muestra el panel de administración, que centraliza los reportes recibidos con datos de especie, ubicación, comentarios y estado, permitiendo resolver o cancelar cada caso. La Figura 5 ilustra la visualización geográfica de los reportes: en (a) con marcadores individuales y en (b) con una capa de calor que resalta zonas de mayor concentración. Estas funciones facilitan

tanto el seguimiento puntual como la identificación de patrones espaciales en la problemática.

Especie	Comentario	Foto	Ubicación	Fecha	Reportado por	Resultado/Cancelado por	Comentario de cierre	Acciones
Gato	En mal estado al un costado de la vía interamericana		8.06666, -80.93007	26/8/2025, 3:34:25				Ver Cancelar
Gato	abandonados		8.07457, -80.93483	26/8/2025, 12:36:45	usuario@ejemplo.com			Ver Cancelar
Gato	gato en abandono		8.06671, -80.93004	23/8/2025, 23:21:14	usuario@ejemplo.com			Ver Cancelar

Figura 4. Interfaz del panel de administración. Fuente: Propia

Figura 5. Interfaz del mapa interactivo: a) Mapa interactivo con marcadores individuales. B) Mapa interactivo con mapa de calor.

Fuente: Propia.

Con respecto a la CNN, durante la validación, el desempeño del modelo se evaluó mediante una matriz de confusión, que resume los aciertos y errores en la clasificación de las dos especies. Los resultados obtenidos muestran una alta capacidad discriminativa, lo que evidencia que la CNN aprendió a diferenciar ambas clases con gran precisión durante la validación como se muestra en la figura 6.

Figura6. Gráfico de matriz de confusión. Fuente: Propia

Además de la matriz de confusión, se obtuvieron las gráficas de pérdida y exactitud durante el entrenamiento y la validación del modelo. Estas gráficas permiten observar el comportamiento del aprendizaje de la red neuronal a lo largo de las épocas. A continuación, se presentan la gráfica.

Figura7. Gráfico de matriz evaluación de precisión. Fuente: Propia

Figura8. Gráfico de entrenamiento, aciertos y pérdidas. Fuente: Propia

Otros resultados del proyecto se enfocan en validar los resultados cualitativos del proyecto donde se exploró percepciones y actitudes ante el abandono animal y la adopción de la app de software.

La población de este estudio estuvo formada por la comunidad de la Universidad Tecnológica de Panamá, sede Veraguas, incluyendo estudiantes (1715), docentes 149 y personal administrativo (72) para una población total de 1936 personas.

Para una población finita, se suele partir de la fórmula de Cochran ajustada con una confianza del 95 % ($z=1.96$), proporción esperada máxima ($p=0.5$) y un margen de error deseado ($e=0.05$). A continuación, la fórmula utilizada:

$$n_0 = \frac{Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{e^2} \tag{3}$$

$$== 384.16 \Rightarrow n_0 \approx 385$$

Se realiza un ajuste por población finita:

$$n = \frac{(N \cdot n_0)}{(N + n_0 - 1)}$$

$$\approx 321.1 \Rightarrow n \approx 321$$

Una vez que ya tenemos el tamaño de muestra global (321) se calcula el número de encuestados que corresponden a cada estrato mediante asignación proporcional usando la fórmula para estamato: estudiantil, docente y administrativo.

$$n_h = \left(\frac{N_h}{N}\right) \times n \quad (4)$$

Donde:

N_h = tamaño de la población del estrato h .

N = Población total (1936)

La aplicación de la formula dio como resultado una muestra de 285 encuestas para el sector de estudiantes, 25 encuestas para el sector docente y 12 encuestas para el sector administrativo para un total de 322 encuestas por aplicar.

Se recogieron 183 respuestas válidas mediante una encuesta digital en Microsoft Forms. Aunque la muestra no se completó, los datos resultan suficientes para analizar cómo la comunidad de la UTP Veraguas percibe el proyecto.

- **Frecuente presencia de animales callejeros**

La presencia de animales en situación de calle constituye un fenómeno recurrente. Específicamente, 59.5 % de la muestra declaró observar animales abandonados a diario o casi a diario, y 20.7 % refirió avistamientos entre una y dos veces por semana (véase Figura 5). Estos valores confirman que el abandono animal representa un problema persistente.

Figura9. Gráfico Animales en abandono. Fuente: Propia

- **Relevancia de una solución tecnológica**

La distribución de 183 respuestas indica amplio respaldo: 75 participantes lo consideran “muy importante” y 67 “bastante importante”, sumando 142 casos (77,5 %). Otros 36 lo ven “moderadamente importante” y apenas 5 lo juzgan poco o nada relevante.

En consecuencia, más de tres cuartas partes de la muestra valoran de forma alta la pertinencia del proyecto.

Figura10. Gráfico de importancia del proyecto. Fuente: Propia

- **Opinión de organizaciones de protección animal y veterinarias.**

Los testimonios de apoyo animal en Veraguas muestran que las denuncias por maltrato carecen con frecuencia de respuesta efectiva, lo que limita la protección a los animales vulnerables. A esto se suman las restricciones legales vinculadas a la propiedad privada y los derechos fundamentales de las personas, lo que impide actuar directamente en muchos casos, especialmente dentro de los hogares.

4 Conclusiones

Se ha desarrollado una herramienta tecnológica para el monitoreo y reporte geolocalizado de animales vulnerables, alcanzando el objetivo propuesto. Los aspectos más destacados del proyecto incluyen:

- La creación de una herramienta web funcional, que permite a los usuarios capturar o subir imágenes desde dispositivos móviles, validar automáticamente si contienen la imagen de un perro o un gato utilizando redes CNN, registrar comentarios, especie y ubicación exacta.
- La aplicación permite al usuario capturar o cargar imágenes, recibir verificación automática, adjuntar metadatos (especie, comentario, coordenadas) y visualizar los reportes como pines o capa de calor. Las pruebas de usabilidad y estrés indicaron un desempeño estable y tiempos de respuesta < 300 ms bajo carga simulada.
- La encuesta aplicada (n = 183) revela que el 77,5 % percibe la herramienta como necesaria y el 90,1 % declara disposición a utilizarla, confirmando un entorno favorable para su adopción.

En conclusión, una aplicación geolocalizada se percibe como una herramienta positiva para canalizar

denuncias y emitir llamados de atención de forma responsable ante el maltrato animal. Si se desarrolla conforme al marco legal, podría generar más beneficios que riesgos, al ofrecer un mecanismo de apoyo comunitario y fortalecer las acciones en defensa de los animales vulnerables.

El proyecto continuo en desarrollo, evaluando la ampliación a otras categorías de animales, considerados mascotas o animales de carga o transporte.

AGRADECIMIENTOS

Los autores expresan su sincero agradecimiento al asesor Cristian Iván Pinzón por su guía y acompañamiento en el desarrollo de este trabajo, así como a la organización Huellitas Panamá por el valioso apoyo brindado para la realización de esta investigación.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

Redacción del artículo y diseño del formulario de investigación, entrenamiento de la red neuronal CNN: C.J.P.; desarrollo del prototipo web y adaptación de la red neuronal: J.G.; investigación documental y vinculación con organizaciones de rescate animal: V.L.

Todos los autores afirmamos que hemos leído y aprobado la versión final de este artículo.

REFERENCIAS

- [1] I. Acosta, “Sin hogar: la lucha por reducir el abandono de animales durante la pandemia,” <https://www.laestrella.com.pa/vida-y-cultura/cultura/hogar-lucha-reducir-abandono-animales-NPLE424867>.
- [2] Asamblea Nacional, *Asamblea Nacional República de Panamá, Legispan. Legislación de la República de Panamá de protección a los animales domésticos*. Panamá, 2012, p. 2. Accessed: Jun. 11, 2025. [Online]. Available: [https://s3-legispan.asamblea.gob.pa/legispan/NORMAS/2010/2012/LEY/Adm ministrador%20Legispan_27145-A_2012_10_18_ASAMBLEA%20NACIONAL_70.pdf](https://s3-legispan.asamblea.gob.pa/legispan/NORMAS/2010/2012/LEY/Adm%20ministrador%20Legispan_27145-A_2012_10_18_ASAMBLEA%20NACIONAL_70.pdf)
- [3] Telemetro, “Maltrato animal: ¿Cuáles son los procedimientos para denunciar según la Alcaldía?,” <https://www.telemetro.com/nacionales/maltrato-animal-cuales-son-los-procedimientos-denunciar-segun-la-alcaldia-n5879806>.

- [4] A. L. Villacorte Riascos, “Construcción de un prototipo de localizador GSM para la ubicación de mascotas,” <http://repositorio.umariana.edu.co/handle/20.500.14112/28371#page=1>.
- [5] M. F. Estrada Cornejo and C. K. Sandoval García, “Aplicación móvil para la reubicación de animales callejeros y localización de mascotas extraviadas en la capital de Guatemala,” Accessed: Jun. 16, 2025. [Online]. Available: <https://repositorio.uvg.edu.gt/handle/123456789/4294>
- [6] A. Sanjuan Quiles, “Desarrollo de una aplicación móvil en Android para un sistema de aviso y localización de animales perdidos,” 2015, Accessed: Jun. 16, 2025. [Online]. Available: <https://core.ac.uk/download/pdf/275605312.pdf>
- [7] E. Conte, “La crisis del maltrato animal en Panamá: Un llamado urgente a la acción,” Accessed: Jun. 16, 2025. [Online]. Available: <https://www.midiario.com/nacionales/la-crisis-del-maltrato-animal-en-panama-un-llamado-urgente-a-la-accion/>
- [8] C. Solís and J. J. Him F., “Presencia de parásitos intestinales en heces de perros en los corregimientos de San Martín de Porres y Canto del Llano, Santiago, Panamá,” *Revista Colegiada de Ciencia*, vol. 5, pp. 78–87, Oct. 2023, doi: 10.48204/j.colegiada.v5n1.a4404.
- [9] Ministerio de Seguridad Publica - Panamá. Accessed: Jun. 16, 2025. [Online]. Available: <https://siec.minseg.gob.pa/wp-content/uploads/2024/02/BOLETIN-INFORMATIVO-maltrato-animal.pdf>
- [10] Science Direct, “Geolocation Data.” Accessed: Jun. 16, 2025. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/geolocation-data>
- [11] MapBox GL, “Mapbox | Maps, Navigation, Search, and Data.” Accessed: Jun. 11, 2025. [Online]. Available: <https://www.mapbox.com/>
- [12] Inc. npm, “multer.” Accessed: Jun. 11, 2025. [Online]. Available: <https://www.npmjs.com/package/multer>
- [13] “Modelos TensorFlow.js.” Accessed: Aug. 24, 2025. [Online]. Available: <https://www.tensorflow.org/js/models?hl=es>
- [14] “CS231n Deep Learning for Computer Vision.” Accessed: Sep. 11, 2025. [Online]. Available: <https://cs231n.github.io/convolutional-networks/>
- [15] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, and L. C. Chen, “MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks,” *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 4510–4520, Jan. 2018, doi: 10.1109/CVPR.2018.00474.
- [16] “@tensorflow-models/coco-ssd - npm.” Accessed: Sep. 11, 2025. [Online]. Available: <https://www.npmjs.com/package/%40tensorflow-models/coco-ssd>